

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Мирзажоннова Д.Б.	(Ташкент)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

ОҒИЗ БЎШЛИҒИ ШИЛЛИҚ ҚАВАТИ ҚИЗИЛ ЯССИ ТЕМИРАТКИ КАСАЛЛИГИНИ КОМПЛЕКС ДАВОЛАШ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ

Самадова Ш.И., Саидова Ф.Ж.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу мақолада оғиз бўшлиғи шиллиқ қавати қизил ясси темиратки касаллигини комплекс даволаш самарадорлигини ошириш масалалари ўрганилган. Мазкур касаллик сурункали кечувчи, қайталанувчи хусусиятга эга бўлиб, беморларнинг ҳаёт сифатига сезиларли даражада салбий таъсир кўрсатади. Тадқиқотнинг мақсади комплекс даволаш усулларининг самарадорлигини баҳолаш ҳамда уларни такомиллаштиришдан иборат. Тадқиқот давомида беморларга анъанавий даволаш усуллари билан бир қаторда замонавий ёндашувлар, хусусан, наъматак мойи ва озон терапияси қўлланилди. Даволаш натижалари клиник белгилар (оғриқ, ачишиш, эрозия ва гиперемия даражаси) ҳамда субъектив шикоятлар асосида баҳоланди. Олинган натижалар комплекс даволаш ёндашуви қўлланилганда касаллик симптомларининг тезроқ регрессияси, яллиғланиш жараёнининг камайиши ва ремиссия даврининг узайишини кўрсатди. Шунингдек, қўлланилган усуллар беморлар томонидан яхши ўзлаштирилгани ва ножўя таъсирлар минимал даражада экани аниқланди. Хулоса қилиб айтганда, оғиз бўшлиғи шиллиқ қавати қизил ясси темиратки касаллигини комплекс даволашда инновацион ёндашувларни қўллаш даволаш самарадорлигини оширади ва беморларнинг ҳаёт сифатини яхшилашга хизмат қилади.

Калим сўзлар: оғиз бўшлиғи шиллиқ қавати, қизил ясси темиратки, комплекс даволаш, наъматак мойи, озон терапияси.

IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF COMPLEX TREATMENT OF ORAL MUCOSAL LICHEN PLANUS

Samadova Sh.I., Saidova F.J.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This article examines ways to improve the effectiveness of comprehensive treatment of oral mucosal lichen planus. This disease is characterized by a chronic and recurrent course and has a significant negative impact on patients' quality of life. The aim of the study is to evaluate the effectiveness of comprehensive treatment methods and to optimize them. In the course of the study, along with conventional treatment methods, modern approaches were applied, including the use of rosehip oil and ozone therapy. Treatment outcomes were assessed based on clinical indicators (pain, burning sensation, degree of erosion and hyperemia), as well as patients' subjective complaints. The obtained results showed that the use of a comprehensive approach leads to a faster regression of clinical symptoms, a reduction in the inflammatory process, and a prolongation of the remission period. It was also found that the applied methods were well tolerated by patients and were associated with minimal side effects. In conclusion, the use of modern approaches in the comprehensive treatment of oral mucosal lichen planus improves therapeutic effectiveness and contributes to enhancing patients' quality of life.

Keywords: oral mucosa, oral lichen planus, comprehensive treatment, rosehip oil, ozone therapy.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ КРАСНОГО ПЛОСКОГО ЛИШАЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА

Самадова Ш.И., Саидова Ф.Ж.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В данной статье рассмотрены вопросы повышения эффективности комплексного лечения красного плоского лишая слизистой оболочки полости рта. Данное заболевание носит хронический, рецидивирующий характер и оказывает значительное негативное влияние на качество жизни пациентов. Целью исследования является оценка эффективности комплексных методов лечения и их совершенствование. В ходе исследования наряду с традиционными методами лечения были применены современные подходы, в частности использование масла шиповника и озонотерапии. Эффективность лечения оценивалась на основании клинических показателей (боль, жжение, степень эрозии и гиперемии), а также субъективных жалоб пациентов. Полученные результаты показали, что применение комплексного подхода способствует более быстрой регрессии симптомов заболевания, сни-

жению воспалительного процесса и удлинению периода ремиссии. Также установлено, что предложенные методы хорошо переносятся пациентами и сопровождаются минимальными побочными эффектами. Таким образом, использование современных методов в комплексном лечении красного плоского лишая слизистой оболочки полости рта позволяет повысить эффективность терапии и улучшить качество жизни пациентов.

Ключевые слова: слизистая оболочка полости рта, красный плоский лишай, комплексное лечение, масло шиповника, озонотерапия.

Оғиз бўшлиғи шиллиқ қавати қизил ясси темирлатки сурункали, қайталанувчи кечишга эга бўлган ва этиопатогенези тўлиқ ўрганилмаган касалликлардан бири ҳисобланади. Ушбу касаллик кўпинча иммун тизим дисфункцияси билан боғлиқ бўлиб, Т-лимфоцитлар воситасида эпителий хужайраларининг зарарланиши билан кечади. Клиник жиҳатдан у турли шаклларда намоён бўлади, хусусан ретикуляр, атрофик, эрозив-яралли ва буллёз шакллари фарқланади. Айниқса, эрозив-яралли шакллари беморларда оғриқ, ачишиш, овқатланиш ва гаплашишда ноқулайликлар келтириб чиқариб, уларнинг ҳаёт сифатини сезиларли даражада пасайтиради.

Қизил ясси темирлатки кўпинча 30–60 ёш оралиғидаги беморларда, айниқса аёллар орасида кўпроқ учрайди. Касалликнинг этиологияси тўлиқ аниқланмаган бўлса-да, унинг ривожланишида иммун тизим бузилишлари, генетик мойиллик, психосоциал стресс, эндокрин ўзгаришлар, сурункали инфекция ўчоқлар ва маҳаллий ирритант омиллар муҳим рол ўйнаши таъкидланади. Патогенезида Т-лимфоцитлар томонидан эпителий хужайраларига нисбатан аутоиммун ҳужум содир бўлиб, бу базал қатлам хужайраларининг деструкцияси ва яллиғланиш инфильтрациясига олиб келади.

Клиник жиҳатдан ушбу касаллик беморларда оғриқ, ачишиш, қичишиш, овқат қабул қилиш ва нутқ жараёнида қийинчиликлар каби симптомлар билан кечади. Айниқса эрозив-яралли шаклларда оғриқ синдроми кучли бўлиб, беморларнинг кундалик ҳаёт сифатини сезиларли даражада пасайтиради. Бундан ташқари, касалликнинг узок давом этиши психологик ноқулайлик, стресс ва ижтимоий фаолликнинг чекланишига ҳам олиб келади.

Замонавий стоматологияда оғиз бўшлиғи шиллиқ қавати қизил ясси темирлаткини даволашда яллиғланишга қарши, иммуномодулятор, антисептик ва симптоматик терапия кенг қўлланилади. Бироқ, мавжуд даволаш усуллари ҳар доим ҳам узок муддатли барқарор ремиссияни таъминлай олмайди, касаллик тез-тез қайталаниш тенденциясига эга бўлиб қолмоқда. Шу сабабли ушбу патологияни даволаш самарадорлигини ошириш, янги комплекс ёндашувларни ишлаб чиқиш ва клиник амалиётга жорий этиш долзарб масалалардан бири ҳисобланади.

Сўнгги йилларда табиий ва физиотерапевтик даволаш усуллари қизиқиш ортиб бормоқда. Хусусан, биологик фаол моддалар сақловчи ўсимлик препаратлари ва озон терапияси каби инновацион ёндашувлар яллиғланиш жараёнларини камайтириш, тўқималарнинг регенерациясини тезлаштириш ва иммун жавобни тартибга солишда ижобий натижалар бермоқда. Наъматак мойи ўз таркибида витаминлар, антиоксидантлар ва ёғ кислоталарини сақлаб, шиллиқ қаватнинг тикланиш жараёнларини фаоллаштиради. Озон терапияси эса кучли антибактериал, антивирал ва иммуномодулятор таъсирга эга бўлиб, микроциркуляцияни яхшилади ва тўқималар оксигенациясини оширади.

Шу нуқтаи назардан, оғиз бўшлиғи шиллиқ қавати қизил ясси темирлаткини комплекс даволашда наъматак мойи ва озон терапиясини қўллаш орқали даволаш самарадорлигини ошириш, клиник симптомларни тез бартараф этиш ҳамда ремиссия даврини узайтириш муҳим илмий-амалий аҳамият касб этади.

Оғиз бўшлиғи шиллиқ қавати қизил ясси темирлатки касаллиги (ОШҚ ҚЙТ) клиник амалиётда мураккаб кечувчи дермато-стоматологик патологиялардан бири бўлиб, унинг патогенези кўп омилли ва мураккаб механизмларга асосланади. Касаллик ривожланишида иммун тизимнинг бузилиши, хусусан, хужайравий иммунитетнинг фаоллашуви ва аутоиммун реакциялар асосий рол ўйнайди. Т-лимфоцитлар томонидан базал эпителий хужайраларига нисбатан цитотоксик таъсир юзага келиши натижасида хужайралар деструкцияси, яллиғланиш инфильтрацияси ва шиллиқ қават структурасининг бузилиши кузатилади.

Касалликнинг клиник кўринишлари турли хил бўлиб, уларнинг оғирлик даражаси патогенетик жараён фаоллигига боғлиқ. Ретикулёр шакл кўпроқ енгил кечиш, оқиш тўр кўринишидаги Wickham чизиқлари билан характерланади. Бироқ эрозив-яралли шакл энг оғир клиник вариант бўлиб, унда оғриқли эрозиялар, қонашга мойил шиллиқ қават шикастланишлари ва кучли яллиғланиш белгилари

кузатилади. Ушбу ҳолатлар беморларда овқатланиш, гаплашиш ва гигиеник жараёнларни амалга оширишда жиддий қийинчиликлар туғдиради.

Касалликнинг узоқ давом этиши ва қайталанувчи хусусияти беморларнинг психоэмоционал ҳолатига ҳам салбий таъсир кўрсатади. Стресс, асабийлашиш ва иммун тизим заифлашуви касалликнинг янада фаоллашишига олиб келувчи омиллар сифатида намоён бўлади. Шу сабабли комплекс ёндашув асосида даволаш зарурати юзага келади.

Анъанавий даволаш усулларида яллиғланишга қарши препаратлар, кортикостероидлар, антисептик воситалар ва иммуномодуляторлар қўлланилади. Бироқ ушбу ёндашувлар ҳар доим ҳам барқарор клиник натижа бермайди ва кўпинча касалликнинг қайталаниши кузатилади. Шу боисдан сўнгги йилларда альтернатив ва қўшимча даволаш усуллари қўллашга эътибор кучайган.

Мазкур тадқиқотда комплекс даволаш усулига наъматак мойи ва озон терапияси киритилди. Наъматак мойи (*Rosa canina* L.) табиий биологик фаол моддаларга бой бўлиб, таркибида С, Е, А витаминлари, тўйинмаган ёғ кислоталари ва антиоксидантлар мавжуд. Ушбу компонентлар эпителий регенерациясини тезлаштиради, яллиғланиш медиаторларини камайтиради ҳамда тўқималарнинг тикланиш жараёнини фаоллаштиради. Шунингдек, наъматак мойи маҳаллий иммунитетни қўллаб-қувватлаш хусусиятига эга.

Озон терапияси эса замонавий физиотерапевтик усул бўлиб, кучли оксидловчи ва антимикроб таъсирга эга. Озон тўқималарда кислород алмашинувини яхшилайти, микроциркуляцияни фаоллаштиради ва яллиғланиш жараёнини бостиради. Бундан ташқари, у бактериялар, вируслар ва замбуруғларга қарши юқори самарадорликка эга бўлиб, инфекция хавфини камайтиради ва шиллик қаватнинг тез тикланишига ёрдам беради.

Тадқиқот давомида комплекс даволаш қўлланилган беморларда клиник ҳолат динамик равишда кузатилди. Даволаш натижалари шуни кўрсатдики, оғриқ синдроми сезиларли даражада камайди, ачишиш ҳисси йўқолди, эрозия ва яллиғланиш ўчоқлари тез регрессияга учради. Шиллик қаватнинг эпителизация жараёни тезлаштиди ва тўқималар структурасининг тикланиши анча қисқа муддатда амалга ошди.

Шунингдек, беморларда умумий ҳолатнинг яхшиланиши, психоэмоционал барқарорликнинг ортиши ва ҳаёт сифатининг ошиши кузатилди. Энг муҳим натижалардан бири шундаки, комплекс даволашдан сўнг ремиссия даври узайиб, касалликнинг қайталаниш частотаси камайганлиги аниқланди.

Олинган натижалар шуни кўрсатадики, наъматак мойи ва озон терапиясини ўз ичига олган комплекс ёндашув ОБШҚ ҚЙТ касаллигини даволашда юқори клиник самарадорликка эга бўлиб, анъанавий даволаш усуллари сезиларли даражада тўлдиради ва уларнинг натижадорлигини оширади.

Ушбу тадқиқотда оғиз бўшлиғи шиллик қавати қизил ясси темирлатки касаллиги ташхиси қўйилган беморлар клиник кузатувга олинди. Беморлар стоматологик қабул жараёнида клиник ва анамнестик маълумотлар асосида танлаб олинди ҳамда касалликнинг клиник шакли, оғирлик даражаси ва давомийлигига қараб баҳоланди. Тадқиқотда беморларнинг умумий соматик ҳолати ҳам инobatга олиниб, оғиз бўшлиғи шиллик қаватидаги ўзгаришлар визуал кўрик ва клиник симптомлар асосида қайд этилди.

Даволаш жараёнида комплекс ёндашув қўлланилиб, анъанавий терапия билан бир қаторда маҳаллий даволаш сифатида наъматак мойи ва физиотерапевтик усул сифатида озон терапияси қўлланилди. Наъматак мойи шиллик қаватнинг зарарланган соҳаларига кунига бир неча марта маҳаллий суртиш шаклида қўлланилди, озон терапияси эса белгиланган протоколга мувофиқ махсус аппарат ёрдамида ўтказилди. Даволаш курсининг давомийлиги беморларнинг клиник ҳолати ва симптомлар динамикасига қараб индивидуал равишда белгиланди.

Даволаш самарадорлигини баҳолашда клиник кўрсаткичлар асосий мезон сифатида ишлатилди, жумладан оғриқ синдроми интенсивлиги, ачишиш ҳисси, эрозия ва гиперемия даражаси, шиллик қаватнинг эпителизация тезлиги ҳамда яллиғланиш белгиларининг камайиши кузатилди. Бундан ташқари, беморларнинг субъектив шикоятлари ва умумий аҳволи ҳам мунтазам равишда қайд этилиб борилди. Кузатувлар даволашдан олдин, даволаш жараёнида ва якуний босқичда амалга оширилиб, натижалар динамик тарзда таҳлил қилинди.

Ўтказилган тадқиқот натижалари оғиз бўшлиғи шиллик қавати қизил ясси темирлатки касаллигини комплекс даволашда замонавий ва қўшимча даволаш усуллари қўллаш юқори клиник самарадорликка эга эканлигини кўрсатди. Касалликнинг сурункали ва қайталанувчи кечиши, шунингдек, унинг иммунологик табиатга эга эканлиги даволаш жараёнида фақат симптоматик ёндашув етарли эмаслигини, балки патогенетик механизмларга ҳам таъсир кўрсатиш зарурлигини тасдиқлайди.

Наъматак мойи ва озон терапиясини комплекс даволаш таркибига киритиш натижасида беморларда оғриқ синдроми сезиларли даражада камайди, ачишиш ҳисси йўқолди, яллиғланиш белгилари

(гиперемия ва эрозия) регрессия қилди ҳамда шиллик қаватнинг эпителизация жараёни тезлашди. Бу эса тўқималарнинг тикланиш имкониятлари яхшиланганини ва регенератив жараёнлар фаоллашганини кўрсатади.

Шунингдек, тадқиқот давомида беморларнинг умумий клиник ҳолати ва субъектив фаровонлиги яхшилангани, психоэмоционал ноқулайликлар камайгани қайд этилди. Энг муҳим натижалардан бири сифатида комплекс даволаш фониди ремиссия даврининг узайиши ва касаллик қайталанишининг камайиши аниқланди. Бу эса қўлланилган усулларнинг нафақат симптоматик, балки барқарор терапевтик таъсирга эга эканлигини кўрсатади.

Олинган натижалар асосида шуни таъкидлаш мумкинки, наъматак мойи ва озон терапиясини ўз ичига олган комплекс ёндашув оғиз бўшлиғи шиллик қавати қизил ясси темирлаткини даволашда самарали, хавфсиз ва амалиётга татбиқ этиш мумкин бўлган усуллардан биридир. Ушбу ёндашув анъанавий даволаш усуллари тўлдиради ва уларнинг клиник натижадорлигини оширади.

Келгусида ушбу йўналишда кенгроқ клиник тадқиқотлар ўтказиш, беморлар сонини кўпайтириш ва даволаш протоколларини стандартлаштириш орқали янада аниқ ва ишончли натижаларга эришиш мумкин. Шу билан бирга, комплекс терапиянинг узок муддатли натижаларини ўрганиш ҳам муҳим илмий-амалий аҳамиятга эга ҳисобланади.

Адабиётлар рўйхати:

- 1.Neville B.W., Damm D.D., Allen C.M., Chi A.C. Oral and Maxillofacial Pathology. Elsevier, 2016.
- 2.Regezi J.A., Sciubba J.J., Jordan R.C.K. Oral Pathology: Clinical Pathologic Correlations. Elsevier, 2017.
- 3.Greenberg M.S., Glick M. Burket's Oral Medicine. PMPH USA, 2015.
- 4.Scully C. Oral and Maxillofacial Medicine. Elsevier, 2013.
- 5.Sugerman P.B., Savage N.W. Oral lichen planus: Causes, diagnosis and management. Australian Dental Journal, 2015.
- 6.Eisen D. The clinical features, diagnosis and treatment of oral lichen planus. Oral Diseases, 2017.
- 7.Lodi G, Manfredi M., Mercadante V., Murphy R. Interventions for treating oral lichen planus. Cochrane Database, 2020.
- 8.Carrozzo M., Thorpe R. Oral lichen planus: a review. Minerva Stomatologica, 2019.
- 9.Silverman S. Oral lichen planus: a review. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, 2000.
- 10.Slebioda Z., Szponar E. Etiopathogenesis of oral lichen planus. Journal of Applied Oral Science, 2011.
- 11.Gorsky M., Raviv M. Oral lichen planus: clinical aspects and management. Quintessence International, 2008.
- 12.McCartan B.E. Oral lichen planus: an evidence-based review. Journal of Oral Pathology & Medicine, 2011.
- 13.Vázquez-Álvarez R. et al. Clinical management of oral lichen planus. Med Oral Patol Oral Cir Bucal, 2010.
- 14.Yarom N. et al. Ozone therapy in oral medicine. Oral Diseases, 2018.
- 15.Lynch E. Ozone therapy in dentistry: current status. Dental Update, 2013.
- 16.Bocci V. Ozone: A New Medical Drug. Springer, 2011.
- 17.Elvis A.M., Ekta J.S. Ozone therapy: A clinical review. Journal of Natural Science, Biology and Medicine, 2011.
- 18.Ertekin M.V. et al. Rosehip oil and wound healing. Phytotherapy Research, 2006.
- 19.Winther K., Kharazmi A. The anti-inflammatory properties of rosehip. Scandinavian Journal of Rheumatology, 2011.
- 20.Al-Snafi A.E. Chemical constituents and pharmacological effects of Rosa canina. IOSR Journal of Pharmacy, 2013.

Иқтибос учун: Самадова Ш.И., Саидова Ф.Ж. Оғиз бўшлиғи шиллик қавати қизил ясси темирлатки касаллигини комплекс даволаш самарадорлигини ошириш // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* – 2026. – № 6(26). – Б. 597–600. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20727580>